

10.5281/zenodo.10656471

ЛИПИНА Валерия Евгеньевнапреподаватель английского языка, Checkeng School by Valeriia Lipina,
Россия, г. Ярославль

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация. Данная статья исследует инновационный подход к оценке уровня знаний студентов с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) на уроках английского языка. Рассматриваются преимущества такой системы, например, повышение объективности оценок, сокращение времени на проведение оценочных процедур и возможность персонализации обучения. Также статья касается вопросов этики и безопасности в контексте использования ИИ в образовании, непосредственно при преподавании английского языка. Рассматриваемое направление представляет собой важный шаг в совершенствовании современных технологий в образовании и может стать основой для дальнейших исследований в области автоматизированной оценки знаний студентов.

Ключевые слова: английский язык, система контроля, образование, искусственный интеллект, оценка знаний студентов, оценочная процедура.

Актуальность исследования

В условиях быстрого развития цифровых технологий и перехода образования в онлайн-режим, проблема эффективного преподавания английского языка становится более актуальной чем когда-либо. Системы, основанные на искусственном интеллекте (ИИ), приобретают особое значение, предоставляя возможность автоматизированной оценки языковых навыков студентов. Это внедрение ИИ в образовательный процесс вносит важный элемент объективности в оценку языкового прогресса студентов, снижая временные затраты на проверку и обратную связь, что становится критически важным в условиях увеличивающейся нагрузки на преподавателей английского.

Неотъемлемой частью актуальности данной темы является стремление к персонализации образовательного процесса в изучении английского языка. Системы, использующие ИИ, могут адаптироваться к индивидуальным потребностям студентов в изучении языка, предоставляя персонализированные материалы и эффективные инструменты для усвоения грамматики, лексики и разговорных навыков.

Тема также касается вопросов этики и безопасности в контексте использования ИИ в обучении английскому языку. Это включает в себя не только обеспечение честности и прозрачности процесса оценки, но и

предостережение от возможных рисков, таких как недостаточная конфиденциальность при работе с личной информацией студентов в онлайн-среде. Исследования в данном направлении также акцентируют внимание на необходимости разработки этических стандартов в использовании автоматизированных систем в обучении английскому языку, чтобы обеспечить безопасность и надежность образовательного процесса.

Цель исследования

Целью исследования является введение читателей в инновационный метод оценки успеваемости студентов в контексте преподавания английского языка, используя передовые технологии искусственного интеллекта. В рамках преподавания английского, системы, основанные на искусственном интеллекте, могут применяться для автоматизированной оценки языковых навыков, грамматической корректности и эффективности коммуникации студентов на английском языке.

Исследование стремится продемонстрировать преимущества данной системы в контексте английского языка, такие как повышение объективности оценок языковых компетенций, уменьшение времени, затраченного на проверку письменных работ, и лучшая адаптация к индивидуальным потребностям студентов, включая развитие навыков чтения, письма,

иноязычной грамматики и разговорной практики на английском.

Кроме того, исследование обращает внимание на этические аспекты использования искусственного интеллекта в контексте обучения английскому языку, подчеркивая необходимость обсуждения вопросов прозрачности, честности и конфиденциальности при внедрении подобных систем контроля знаний в образовательной среде для обучения английскому.

Таким образом, исследование предоставляет новые идеи и решения для современных вызовов в оценке успеваемости студентов по английскому языку и стимулирует диалог в образовательном сообществе, направленный на оптимизацию процессов преподавания и оценки в изучении языка.

Материалы и методы исследования

Методология исследования основана на системном подходе, цель которого заключается в эффективном определении и оценке знаний студентов с применением передовых технологий ИИ.

В процессе сбора данных были использованы современные технологии, обеспечивающие эффективность и точность. Кроме того, в исследовании уделено внимание этическим вопросам, связанным с использованием искусственного интеллекта в образовании, включая прозрачность процесса и защиту данных студентов.

Наконец, статистический анализ дополняет методологический подход, предоставляя более глубокое понимание эффективности системы контроля знаний на основе искусственного интеллекта. Все эти компоненты взаимосвязаны, обеспечивая комплексное исследование, направленное на разработку и внедрение современных методов оценки знаний студентов.

Вот несколько ученых, которые внесли значительный вклад в данное направление: Б. М. Позднеев, И. С. Кабак, Н. В. Суханова, А.И. Галушкин, Н.С. Томашевич, Е.И. Рябцев и другие.

Результаты исследования

Тема, посвященная системе контроля знаний студентов на основе искусственного интеллекта, становится особенно актуальной в контексте преподавания английского языка. В эпоху стремительного развития технологий применение ИИ в образовании сферы английского языка предоставляет возможность создания инновационных систем контроля знаний. Эти системы, взаимодействуя с передовыми

алгоритмами машинного обучения, автоматически оценивают уровень владения языком, преодолевая традиционные ограничения методов оценки языковых навыков.

В контексте преподавания английского языка искусственный интеллект анализирует ответы на языковые тесты, определяя не только правильность ответов, но и глубину понимания языковых конструкций и лексики. Такой подход не только повышает объективность оценок студентов, но и сокращает время, затраченное преподавателями на оценку, что особенно важно в контексте преподавания английского языка с его специфическим акцентом на навыках говорения, понимания на слух и грамматической точности.

Виртуальные учебные ассистенты, базирующиеся на ИИ, становятся неотъемлемой частью процесса обучения английскому языку. Они предоставляют персонализированную обратную связь и дополнительные материалы, учитывая индивидуальные потребности студента в изучении грамматики, лексики и разговорных навыков.

Системы, использующие технологии обработки естественного языка, оценивают эссе, курсовые работы и проекты студентов, уделяя внимание не только правильности информации, но и качеству выражения мыслей, структуре текста и использованию академического языка в контексте изучения английского.

Современные онлайн-платформы для обучения английскому языку интегрируют искусственный интеллект в системы оценки, например, через адаптивное тестирование, которое динамически изменяет сложность вопросов в зависимости от ответов студента, обеспечивая более точную оценку их языковых навыков. Таким образом, интеграция искусственного интеллекта в системы контроля знаний является важным шагом в развитии эффективного преподавания английского языка, открывая новые перспективы для улучшения процессов оценивания и повышения качества обучения.

В контексте программирования, существуют автоматизированные системы проверки кода, использующие искусственный интеллект для анализа не только синтаксиса, но и эффективности написанного кода. Это дает возможность студентам получить обратную связь по своим программным решениям незамедлительно [1, с. 126].

Примеры таких практических решений подчеркивают, как использование искусственного

интеллекта в системах контроля знаний может улучшить эффективность, точность и адаптивность процесса оценивания в образовательной среде. Эти примеры иллюстрируют, как использование искусственного интеллекта в системах контроля знаний расширяет возможности образования, делая его более индивидуализированным, эффективным и динамичным. Внедрение подобных технологий в образовательные практики продвигает современное образование в направлении более совершенных и адаптивных методов оценки студенческих успехов.

Дополнительные аспекты применения искусственного интеллекта в системах контроля знаний студентов включают в себя использование аналитики данных для улучшения образовательного процесса. Системы могут собирать обширные данные о производительности студентов, их типичных ошибках, склонностях и

трудностях, что в последствии может быть использовано для оптимизации учебных программ и методик.

Продвинутое системы контроля знаний на основе искусственного интеллекта могут также поддерживать формирование индивидуальных образовательных планов для студентов. Адаптивные рекомендации по материалам для изучения, дополнительные задания и обучающие модули создают более персонализированный опыт обучения, учитывая потребности каждого студента.

Таким образом, внедрение искусственного интеллекта в системы контроля знаний не только повышает эффективность оценивания студентов, но и стимулирует инновационные исследования в сфере образования, направленные на более глубокое понимание учебного процесса и оптимизацию образовательных методик (таблица).

Таблица

**Интеграция искусственного интеллекта в системы контроля знаний
в образовании при изучении английского языка**

Секция	Подразделы
1. Автоматизированная оценка знаний	- алгоритмы машинного обучения в системах тестирования
	- анализ ответов на тестовые задания
	- формирование итоговых оценок без участия преподавателя
2. Персонализация обучения	- виртуальные учебные ассистенты и индивидуализированная обратная связь
	- адаптивные тесты и программы
	- анализ знаний для формирования индивидуальных образовательных планов
3. Примеры применения искусственного интеллекта в образовании	- анализ кода и оценка программирования
	- системы обработки естественного языка для оценки эссе
	- виртуальные лаборатории и симуляции в науках и технических дисциплинах
4. Исследования и аналитика данных	- анализ данных для улучшения образовательного процесса
	- оптимизация учебных программ и методик
	- научные исследования в области образовательной психологии

Тема объективности и снижения человеческого фактора в системах контроля знаний, основанных на алгоритмах машинного обучения в контексте преподавания английского языка, открывает перспективы для создания более справедливых и точных методов оценивания языковых навыков студентов. Используя автоматизированные системы оценки, основанные на алгоритмах машинного обучения, можно достичь нескольких важных результатов [2, с. 31].

Во-первых, алгоритмы машинного обучения способны анализировать большие объемы

данных, что особенно ценно в контексте изучения английского. Они могут учитывать не только грамматическую корректность, но и лексическое разнообразие, произношение и навыки письма, обеспечивая более всестороннюю оценку языковых знаний студентов.

Во-вторых, системы, использующие алгоритмы машинного обучения, обрабатывают данные без предвзятости, что особенно важно при оценке языковых навыков. Это исключает влияние личных предпочтений, стереотипов и предвзятости, обеспечивая объективную

оценку способностей студентов в изучении английского.

В-третьих, алгоритмы машинного обучения способны учитывать множество факторов при оценке языковых компетенций, включая понимание английской грамматики, словарный запас и умение применять языковые конструкции в разговорной и письменной форме. Это обеспечивает более полное понимание уровня владения языком студентами.

Таким образом, использование алгоритмов машинного обучения в системах контроля знаний английского языка позволяет не только повысить объективность оценок, но и уменьшить человеческий фактор, делая оценочный процесс более справедливым и точным в контексте изучения английского языка. Это открывает двери для развития более современных и справедливых методов оценки языковых навыков в образовательных учреждениях.

Персонализация обучения при использовании искусственного интеллекта представляет собой перспективный подход к индивидуализации образовательного процесса, с учетом уникальных потребностей и способностей каждого студента. Использование искусственного интеллекта в данном контексте может принести несколько ключевых преимуществ.

Во-первых, системы искусственного интеллекта могут анализировать данные об успехах и трудностях студентов, выявляя их сильные и слабые стороны. На основе этих данных они могут предложить дополнительные материалы, задания или даже индивидуальные планы обучения, соответствующие уровню подготовки и учебным потребностям каждого студента.

Во-вторых, персонализированные системы могут адаптировать темп обучения в соответствии с тем, как быстро или медленно студент усваивает материал. Это позволяет избегать ситуаций, когда некоторые студенты ощущают скудность из-за слишком медленного темпа, а другие испытывают трудности из-за слишком быстрого темпа.

В-третьих, системы могут предоставлять обратную связь и рекомендации по улучшению, основываясь на индивидуальных успехах и ошибках студентов. Это не только поддерживает улучшение общих учебных результатов, но и развивает у студентов навыки самостоятельного обучения [3, с. 31].

Например, если система определяет, что студент успешно справился с определенной

темой, она может предложить более сложные задания или дополнительные материалы по этой теме. В случае трудностей, система может предоставить дополнительные пояснения, видеоматериалы или упражнения для закрепления. Таким образом, персонализация обучения с использованием искусственного интеллекта открывает путь к более эффективному и индивидуализированному образованию, адаптированному к уникальным потребностям и характеристикам каждого студента.

Эффективность и экономия времени при использовании систем контроля на основе искусственного интеллекта открывает перспективы в области оптимизации образовательных процессов, обеспечивая более эффективные методы проверки и оценки знаний студентов. Первым важным аспектом является сокращение временных затрат на проверку заданий и оценку ответов студентов. Традиционные методы, основанные на ручной проверке, могут быть трудоемкими и занимать значительное количество времени у преподавателей, особенно при увеличении числа студентов. Внедрение систем контроля на основе искусственного интеллекта позволяет автоматизировать этот процесс, обрабатывая ответы более быстро и точно. В условиях растущей численности студентов и перехода к онлайн-образованию, где объемы данных могут значительно увеличиваться, эффективность становится критически важной. Системы искусственного интеллекта способны обрабатывать большие объемы информации за короткое время, что сокращает временные затраты преподавателей и позволяет им более эффективно управлять оценочными процессами [4, с. 106].

Этические вопросы и безопасность данных при внедрении систем контроля на основе искусственного интеллекта поднимают важные аспекты, связанные с применением технологий в образовательных процессах, требующие тщательного внимания к этическим нормам и безопасности данных.

Одним из ключевых этических вопросов является прозрачность алгоритмов, используемых в системах контроля знаний. Пользователи, в том числе студенты и преподаватели, должны быть в состоянии понимать, как работают алгоритмы, какие данные используются для оценки, и как принимаются решения. Недостаток прозрачности может вызвать недоверие к системе и стать препятствием для ее успешной реализации.

Сбор, хранение и обработка данных студентов представляют собой чувствительную область с точки зрения конфиденциальности. Системы контроля на основе искусственного интеллекта должны строго соблюдать законы и политики охраны конфиденциальности. Важно обеспечивать анонимность данных, предотвращать несанкционированный доступ и гарантировать, что личная информация студентов остается защищенной.

Существует риск искажения результатов в случае неправильной калибровки алгоритмов или присутствия предвзятости в данных, на которых они обучались. Например, если обучающие данные содержат предвзятость по полу или этнической принадлежности, алгоритмы могут воспроизводить эти предвзятости в результатах оценок. Это может привести к

неравенству и несправедливости в образовательном процессе.

Также следует учитывать, что даже при использовании искусственного интеллекта, человеческий фактор остается важным. Преподаватели и администраторы систем должны принимать во внимание контекст, этику и эмпирический опыт, чтобы оценить результаты и принимать взвешенные решения на основе данных, предоставленных системой.

В целом, этические вопросы и безопасность данных являются неотъемлемой частью внедрения систем контроля на основе искусственного интеллекта в образовательные процессы (рисунок). Следует активно стремиться к созданию систем, которые соответствуют высоким стандартам этики и обеспечивают надежную защиту данных студентов [5, с. 156].

Рис. Этические вопросы и безопасность данных в системах контроля на основе искусственного интеллекта в контексте изучения английского языка

Выводы

Внедрение систем контроля на основе искусственного интеллекта в образовательные процессы предоставляет значительные преимущества, такие как повышение эффективности языкового обучения, персонализация обучения и экономия времени. Однако, при этом встают сложные этические вопросы и

требования к безопасности данных, которые особенно важны в контексте языкового обучения.

С одной стороны, автоматизированные системы обучения, опирающиеся на алгоритмы машинного обучения, могут предоставлять индивидуальные подходы к студентам, учитывая их уровень языковых навыков, стиль обучения

и потребности в изучении английского. Это не только улучшает эффективность обучения, но и способствует более глубокому и устойчивому усвоению языкового материала. Кроме того, при изучении английского языка, где важными являются навыки общения и понимания культурных аспектов, системы контроля на основе искусственного интеллекта могут значительно сокращать временные затраты на оценку письменных и устных работ.

С другой стороны, появляются сложности, связанные с этическими вопросами и безопасностью данных. Важность прозрачности алгоритмов в оценке языковых навыков, конфиденциальность персональных данных студентов, предотвращение искажений результатов и учет человеческого фактора в оценке языкового профициентства становятся ключевыми аспектами. В контексте английского языка, который имеет множество нюансов в произношении, грамматике и культурных аспектах, человеческий фактор остается важным элементом оценки, который необходимо учесть в системах искусственного интеллекта.

Литература

1. Дробахина А.Н. Информационные технологии в образовании: искусственный интеллект // Проблемы современного педагогического образования. – 2021. – № 701. – С. 125-128.
2. Куликова Н.Ю. Образовательная онлайн-платформа как фактор изучения интерактивных технологий обучения в условиях сетевого взаимодействия // Мир науки. Педагогика и психология. – 2020. – Т. 8. № 4. – С. 29-35.
3. Куприянов Р.Б., Агранат Д.Л., Сулейманов Р.С. Использование технологий искусственного интеллекта для выстраивания индивидуальных образовательных траекторий обучающихся // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Информатизация образования. – 2021. – Т. 18. № 1. – С. 27-35.
4. Маслова О.А., Пономарева Ю.С., Усольцев В.Л. Возможности применения искусственного интеллекта в учебном процессе вузов и школ // Информационно-вычислительные технологии и их приложения: сборник статей XXV Международной научно-технической конференции. – Пенза, 2021. – С. 104-107.
5. Мухамадиева З.Б. Система контроля знаний студентов на основе искусственного интеллекта / З.Б. Мухамадиева // Молодой ученый. – 2014. – № 19 (78). – С. 155-157.

LIPINA Valeriia

English teacher, Checkeng School by Valeriia Lipina,
Russia, Yaroslavl

THE SYSTEM OF ASSESSMENT OF STUDENTS' KNOWLEDGE BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ENGLISH LESSONS

Abstract. *This article explores an innovative approach to assessing the level of knowledge of students using artificial intelligence (AI) technologies in English lessons. The advantages of such a system are considered, for example, increasing the objectivity of assessments, reducing the time for conducting assessment procedures and the possibility of personalizing training. The article also deals with issues of ethics and safety in the context of the use of AI in education, directly in teaching English. This direction represents an important step in improving modern technologies in education and can become the basis for further research in the field of automated assessment of students' knowledge.*

Keywords: *English, assessment system, education, artificial intelligence, assessment of students' knowledge, assessment procedure.*

СИТНИКОВА Наталия Вячеславовна

воспитатель, МБДОУ ДС №44 «Золушка», Россия, г. Старый Оскол

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В БЫТУ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация. *Статья рассматривает важность обучения безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста в современном обществе. Особое внимание уделяется формированию безопасных навыков через игровую деятельность, беседы и уроки. Статья акцентирует внимание на том, что обучение безопасности должно сосредотачиваться не только на запретах, но и на развитии у детей умения правильно реагировать на опасные ситуации.*

Ключевые слова: *безопасность жизнедеятельности, дети дошкольного возраста, игровая деятельность, современное дошкольное образование.*

Безопасность жизнедеятельности в современном обществе одна из главных задач человечества. Сейчас сама жизнь доказывает, потребность изучения не только взрослых, но и малышей основам безопасного поведения.

Особую тревогу мы испытываем за маленьких незащищенных детей дошкольного возраста. С первых лет жизни любопытство ребенка, его активность в вопросах познания окружающего мира, поощряемая взрослыми, иногда становится опасной для него. Создание безопасного поведения обязательно связано с целым рядом запретов. При всем при этом взрослые сами не замечают, как часто они повторяют слова: «не трогай», «отойди», «нельзя». Или, напротив, стараются пояснить что-либо путем бесконечных и не всегда понятных наставлений. Это все, приводит к противоположному результату.

Особенность малыша относительна, благополучие и сама его жизнь зависят от внимания и поддержки воспитывающих его взрослых людей. Без взрослого человека ребенок не имеет возможности развиваться. У детей дошкольного возраста зачастую отмечается недостаточная готовность к самосохранению, слабо сформировано умение анализировать последствия своих действий. Появляется потребность защитить детей от опасностей, не подавив при этом в них естественной любознательности, открытости и доверия к миру, не испугать их и подготовить к полноценной жизни, потому исследование основ безопасности в быту важно в современном дошкольном образовании.

В детском саду ключевая роль обучения безопасного поведения – дать каждому ребенку главные определения опасных ситуаций и

особенностей поведения в них. Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение верно вести себя, во всевозможных сложных ситуациях.

Работа начинается с организации развивающей сферы в группе и разработки перспективного плана, где ставятся ключевые задачи. Создание основ безопасности дошкольников дома происходит через игру. Игра – способ моделирования окружающей жизни. Отражая в игре события окружающего мира, ребенок становится их участником, контактирует с миром, действуя активно. Он искренне ощущает все, что воображает в игре.

Так во время проведения игры «Набери верно номер» дети обучаются пользоваться телефоном, чтобы уметь позвонить по телефону 112. Играя в игру «Что такое хорошо и что такое плохо», детки наблюдают верные и подозрительные поступки и их последствия.

Продумывается подборка педагогических ситуаций для решения бытовых проблем посредством ОБЖ. Предлагаются ребятам ситуации-загадки (педагог описывает ситуацию, а дети ее оценивают и обосновывают в ходе корпоративного обсуждения).

Обучение дошкольников основам безопасности жизнедеятельности в быту проводится на занятиях, беседах, в играх – путешествиях, трудных ситуациях, творческих играх, в которых дети выполняют роли пожарных, спасателей, людей, попавших в беду. Иногда тема не всегда укладывается в одно занятие, оттого педагог может провести по отдельным темам несколько занятий или продлить эту работу во всевозможных вариантах деятельности детей. Так в игре «Опасно – не опасно» у ребят

складываются познания об источниках опасности, пределах предосторожности, действиях в рискованных ситуациях, в игре «Маша простудилась» формируются познания об оказании первой врачебной помощи.

Для закрепления правил поведения с незнакомыми людьми применяются игры – драматизации, сказки о животных: «Волк и семеро козлят», «Гуси – лебеди», «Красная шапочка», «Кошкин дом».

Выучивание стихотворений об опасных предметах, применение дидактических игр «Найди опасные предметы», «Выбери местечко для хранения» помогают детям усвоить прямые запреты на использование некоторых вещей бытового назначения (розетки, электроприборы, лекарства), правильно пользоваться столовыми приборами (ножи, ножницы, вилки). При знакомстве детей с произведениями художественной литературы применяются такие приемы, как чтение рассказов и

стихотворений с анализом поступков героев; прочитывание отрывков рассказа, как картинки к определенной опасной ситуации; разбор произведения с целью самостоятельного выделения детьми мер предосторожности. Произведения с различным содержанием С. Маршак «Кошкин дом», К. Чуковский «Телефон», обучают ребят правилам безопасности.

В изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация) детки укрепляют приобретенные знания основ безопасности жизнедеятельности.

Следовательно, формирование у ребят безопасного поведения в быту непрерывный, систематический, последовательный процесс, который наступает в раннем возрасте. Лишь смотря на мир, глазами ребенка, понимая окружающее через их душевное мироощущение, у нас появится возможность, научить ребят, верно вести себя в непростых ситуациях.

SITNIKOVA Natalia Vyacheslavovna

educator, MBDOU DS No. 44 "Cinderella", Russia, Stary Oskol

FORMATION OF THE BASICS OF SAFE BEHAVIOR IN EVERYDAY LIFE FOR OLDER PRESCHOOL CHILDREN

Abstract. *The article considers the importance of teaching life safety to preschool children in modern society. Special attention is paid to the formation of safe skills through play activities, conversations and lessons. The article focuses on the fact that safety training should focus not only on prohibitions, but also on the development of children's ability to respond correctly to dangerous situations.*

Keywords: *life safety, preschool children, play activity, modern preschool education.*